

**O'ZBEK TIL O'RGANUVCHILARIDA OG'ZAKI NUTQNI O'STIRISH
MUAMMOLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6518719>

Abduqodirova Sevara Turg'un qizi

Farg'ona davlat universiteti

Lingvistika (nemis tili) yo'nalishi 1 -kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tilini o'quvchi yoshlarga o'rgatishda vujudga keladigan muammolar haqidagi ilmiy ishlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *deffekt, o'quvchi, ritorika, muammo, yechim, nutq, texnika.*

Nutq odobi insonning ahloqini belgilovchi mezondir. Ahloq fan sifatida o'rta asrlarda yuzaga keldi. Kishining odobi, eng avvalo uning nutqida ko'rinadi. Nutq odobi – aytilishi zarur bo'lgan xabarlarini tinglovchiga hurmat qilgan holda, bilish, chunki ularni bilmaslik aniqlikning buzilishiga olib keladi:

Paronimlarni bilish, ulardan tovush yaqinliklariga e'tibor berish; tor muhitda ishlatiladigan dialektalizm so'zlarning ma'nolari yaxshi anglatgan holda nutqqa kiritish. O'qituvchi o'z nutqidan keng foydalanadi. O'quvchilarga voqea hodisalar, shaxslar haqida ma'lumot berishda bu katta ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilik kasbi bevosita ovoz xususiyatlari bilan bog'liq, yoqimli va jarangdor ovozga ega bo'lgan o'qituvchi o'z o'quvchilariga ovozining shiradorligi bilan ham ta'sir etadi. Bunday muvaffaqiyatga erishish uchun o'qituvchi o'z ovozini kuchini, yoqimlilikini bilishi zarur. O'qituvchining ovozidan quyidagi xususiyatlar bo'lishi lozim.

- jarangdorlik (tovushning tozaligi va tembrning yorqinligi);

Asarlarning ayrim parchalari darsda hikoya qilib beriladi. Hikoya qilib berishda voqealar batafsil yoki ma'lum qisqartirishlar bilan bayon etilishi mumkin. Nutq texnikasi deyilganda nutqni tinglovchi yoki o'quvchiga yetkazishda qo'llanadigan vositalar tushuniladi. Nutq ikki xil ko'rinishda bo'lganda uni texnikasini ham ikki xil ko'rsatish mumkin:

1. Og'zaki nutq texnikasi.

2. Yozma nutq texnikasi.

Og'zaki nutq texnikasi tovush, bo'g'in, so'zlarni, uning shakllarini talaffuz etishni yaxshilash borasida nutq organlarini faollashtiruvchi mashqlarni anglatadi. Bunga ovozdan foydalanish tovush fazilati sifatida yorqin ifodalash qobiliyati bilan nutq faoliyatining ma'nosi bilan, nutq ishlatilayotgan so'z ma'nolarini bilish bilan bog'liq bo'ladi. Agar notiq o'zi fikr yuritmoqchi bo'lgan nutq predmetining yaxshi bilsa, unga mos so'zlar tanlasa va o'zi tanlagan so'zlarning ma'nolariga vazifalar yuksala, nutqning aniq bo'lishi muqarrardir. Nutqning sifati ma'nosidan aniqligining o'zi nimalardan iborat? Aniqlikni "nutq borlik", nutq – tafakkur munosabatlari asosida aniqlasa bo'ladi. Ish qog'ozlarga xos bo'lgan xususiyatlar. Yozma nutq ham huddi og'zaki nutq kabi tinglovchi uchun yaratiladi. Uning qulayligidan, o'quvchiga tez va butun mohiyati bilan yetib borishidan yozuvchi ham, o'quvchiga ham minnatdor. Shuni nazarda tutganda yozma nutq texnikasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: a) har qanday yozma nutq xat

boshidan, bosh harf bilan boshlanishi kerak, har bir gap mazmunan nisbatan tugallangan bo'lishi, yorqin fikr anglatishi kerak;

- keng diapazonlik (ovozning eng pastlikdan eng yuqorigacha bo'lgan darajasi);
- havodorlik (erkin so'zlaganda yaxshi eshituvchanlikka ega bo'lish);
- ixchamlik va harakatchanlik;
- chidamlilik (uzoq ishlash qobiliyatiga ega bo'lish);
- moslashuvchanlik (dinamika, tembr, melodikani eshilitish sharoitida moslasha olish);

- qarshi shovqinlarga nisbatan barqarorlik;

- suggestivlik (ovozni hayajon ifodalash va bu orqali tinglovchining hulqiga ta'sir qilish xususiyati).

c) ma'lum bir fikr bayon etilgandan so'ng, nutqni tarkibiy qismi bo'lgan boshqa fikr xat boshidan boshlanishi zarur.

Xat boshilar (abzatslar) bir-biri bilan mantiqiy bog'langan bo'lishi lozim.

d) Dialoglardan tashkil topgan yozma nutqda har bir shaxsni gapi teri orqali yoziladi;

e) ko'chirma gaplar, ko'chirmalar, o'z ma'nosida ishlatilmagan so'zlar, birikmalar qo'shtirnoq ichiga olinadi;

f) nutq uchun ikkinchi darajali hisoblangan, undagi gaplarning tarkibiy qismi hisoblanmaydigan narsalar teri yoki qavs bilan ajratiladi;

g) ot kesim, izohlovchi, undalma, ajratiladigan bo'laklar tegishli tinish belgilari bilan ajratiladi;

h) nutqning xat boshidan yirik qismlarga boblarga bo'lib ko'rsatiladi. Ish qog'ozlarga ham yozma nutq hisoblanadi.

Ularning yozilishi ham nutqqa xos umumiy talablardan chetga chiqmaydi.

Tasvir. Nutqda ifodalangan narsa yoki hodisani maxsus til vositalari orqali xarakterlash, uning xususiyatlarini, sifatlarini ko'rsatish usuli tasvir deyiladi. Tasvir fikr yuritiladigan yorqin shakllantirish uchun ishlatiladi.

Hikoya qilish. Bo'lib o'tgan va yuz beradigan voqea hodisalarning batafsil so'zlash hikoya qilish hisoblanadi. Kichik hajmdagi nasriy asarlar, katta asarlarning ayrim parchalari darsda hikoya qilib beriladi. Hikoya qilib berishda voqealar batafsil yoki ma'lum qisqartirishlar bilan bayon etilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. S.Inomho'jayev, A.Zunnunov. Ifodali o'qish asoslari. T., "O'qituvchi", 1978.
2. T.Qudratov. Nutq madaniyati asoslari. T., O'qituvchi, 1993.
3. Bahrombek Abdugalil o'g'li. Badiiy o'qish sirlari. Andijon, 1994 y.
4. N.Mahmudov. O'qituvchi nutqi madaniyati. T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.

ELEKTRON TA'LIM RESURSLARI:

1. www.ziyonet.uz
2. www.pedagog.uz